

Вечерський В. В.

Кандидат архітектури, начальник відділу архітектурної та містобудівної спадщини
 ПОГ “Інститут культурної спадщини”
 Всеукраїнської ради з охорони культурної спадщини України

ПАМ'ЯТКИ САКРАЛЬНОЇ АРХІТЕКТУРИ смт. КОРОП ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Селище міського типу Короп Чернігівської області належить до офіційно визнаних історичних населених місць України¹. Це колишнє сотенне місто Ніжинського полку, центр артилерії Гетьманщини, а після скасування української автономії – повітовий центр Новгород-Сіверського намісництва та Чернігівської губернії. Сьогодні це характерний приклад малого історичного міста Лівобережної України з частково збереженою архітектурною спадщиною, основу якої традиційно становлять сакральні споруди. Їх історія та архітектурні форми є наочною демонстрацією архітектурного процесу в регіоні протягом трьох історичних епох: Гетьманщини, Російської імперії та СРСР. Для автора цієї статті давно йому відома тематика сакральної архітектури Коропа актуалізувалася 2014 р. під час розроблення історико-архітектурного опорного плану цього населеного пункту. З'ясувалося, що сакральні споруди є не тільки найстародавнішою й найціннішою частиною культурної спадщини містечка, а й найбільше понищеною за радянської доби. Тож уявлення про історію урбаністичного й архітектурного розвитку Лівобережжя буде неповним і спотвореним без студювання втрачених об'єктів архітектурної спадщини Коропа. Свого часу це зробив С. Таранушенко щодо дерев'яних церков² у широкому географічному контексті, пізніше доповнив автор цієї статті³. А найважливішим є збереження тієї архітектурної спадщини, яка уціліла протягом ХХ ст.

Від **першого періоду** містобудівного розвитку Коропа (XVII–XVIII ст.) збереглося тільки дві сакральні споруди: Вознесенська та Іллінська церкви. Але той період був багатий на визначні архітектурні витвори, і саме ті з них, які були зруйновані за радянської доби, становлять особливий інтерес. Серед них є як дерев'яні, так і муровані споруди.

2

*Іл. 1. Троїцький собор у Коропі. Фото 1932 р.
 С. Таранушенка*

*Іл. 2. Хрестоздвиженська церква у Коропі. Фото
 початку ХХ ст.*

¹ Збірник нормативно-правових актів сфери охорони культурної спадщини. Чернігів : ВАТ “РВК “Деснянська правда”, 2011. С. 564.

² Таранушенко С. Дерев'яна монументальна архітектура Лівобережної України. Повна редакція / Переднє слово С. І. Білокінь; передм., наук. ред., додатки В. В. Вечерський; упоряд., прим. О. О. Савчук. 2-е вид., стер. Харків : Видавець Олександр Савчук, 2017. С. 80-81, 150-158, 668-672.

³ Вечерський В. Втрачені об'єкти архітектурної спадщини України. Київ : НДІТІАМ, 2002. С. 139-141.

Найціннішою архітектурною пам'яткою була соборна дерев'яна **Троїцька церква**, збудована 1716 р. Вона була хрещатою, дев'ятидільною, п'ятиверхою, з центральним четвериком і гранчастими раменами просторового хреста. Західна пара приміщень у міжрукав'ях квадрата в плані, східна – гранчаста. Центральний четверик, не виділений у зовнішніх об'ємах, переходить у двозаломний восьмимерик верху. Бічні верхи теж двозаломні. Всі бані мали вишукані завершення барокових обрисів із ковнірами й перехватами. Великі прямокутні вікна розміщені в кілька ярусів, завдяки чому інтер'єр щедро освітлений. Вертикалізм композиції підкреслювало зовнішнє вертикальне шалювання стін з нащільниками, аркатурою і різьбленими карнизами. У ХІХ ст. під церкву підведено мурований підмурок.

Це була одна з найвизначніших пам'яток монументальної дерев'яної архітектури України (іл. 1). Її вичерпно дослідив С. Таранушенко у 1932 р., виконавши фотофіксацію і ретельні обмірні кресленики плану, розрізів і пропорційного аналізу. Щодо архітектурної стилістики він слушно зазначив: “Коропський собор може служити одним з яскравих доказів того, що розмови про “козацьке бароко” не мають під собою ніяких реальних підстав. Нічого барокового в нашій пам'ятці немає. Навпаки, в ній панує шляхетна простота, спокійна, тонка закінченість пам'ятки, овіяної духом класичного мистецтва доби відродження”¹. Пам'ятка знищена в 1930-х рр. (після 1932 р.).

Хрестоздвиженська церква також була дерев'яною, але належала до іншого розпланувально-просторового типу – тридільного триверхого (іл. 2). Її збудовано у другій половині ХVІІІ ст.², протягом першої половини ХІХ ст. добудовано жертovníк і дияконник обабіч вівтаря та західну прибудову з триярусною дзвіницею. Всі три основні зруби гранчасті, причому восьмимерик нави значно ширший і вищий, ніж вівтар і бабінець. Восьмирики верхів двозаломні, струнких пропорцій. Вертикалізм композиції посилювало зовнішнє вертикальне шалювання стін з нащільниками. Горизонтальний гурт ділив фасади на два яруси. У центральному зрубі над ярусом прямокутних вікон влаштовано додатковий ярус восьмикутних вікон, завдяки чому досягнуто високого рівня освітленості інтер'єру. Восьмерик верху дзвіниці, прорізаний п'ятикутними отворами дзвонів, увінчаний масивною банею зі шпилем. С. Таранушенко 1932 р. церкву зафотографував і зробив схематичний обмір її плану³. Пам'ятку знищено в 1930-х рр. (після 1932 р.).

Аналогічною за розпланувально-просторовим типом була дерев'яна **Покровська церква** – тридільна триверха, збудована в 1797 р. (іл. 3) У 1847 р. її підважили й поставили на цегляний підмурок, прибудувавши прямокутні у плані приділи з трьох боків, крім східного. У 1852 р. храм всередині потинькували й побілили⁴. Він мав три основні зруби прямокутні у плані, щоправда вівтар – зі зрізаними зовнішніми кутами. Нава була значно вища за вівтар і бабінець. Три основні зруби вінчалися двозаломними восьмимериковими верхами, перехід до яких від зрубів стін був здійснений за допомогою високих наметових дахів. Для церкви характерні дуже стрункі пропорції та барокові архітектурні форми. С. Таранушенко, котрий у 1932 р. виконав схематичний обмір плану й фотофіксацію пам'ятки, зазначив, що тут немає “навіть натяку на знайомство майстра з формами класицистичної мурованої архітектури”⁵. Пам'ятка знищена в 1930-х рр. (після 1932 р.).

Спасо-Преображенська церква була мурованою, на відміну від розглянутих вище дерев'яних пам'яток. Її споруджено 1790 р. в центрі містечка⁶. Вона була хрещата, п'ятидільна, однобанна, вирішена в перехідних стильових формах від пізнього бароко до класицизму (іл. 4). Північне й південне рамена прямокутні в плані, західне і східне – напівкруглі. Центральний четверик виділено монументальною банею параболічних обрисів, яку несе підбанник (четверик зі зрізаними зовнішніми кутами), у якому прорізано сегментні “палладіанські” вікна. Стіни храму зовні членували масивні пілястри й аркові вікна у два

¹ Таранушенко С. Дерев'яна монументальна архітектура... С. 153.

² Чернігівщина: Енциклопедичний довідник. Київ: УРЕ ім. М. Бажана, 1990. С. 344. Тут, а також у кількох інших джерелах наведено дату 1797 р., однак вона нічим не обґрунтована.

³ Там само. С. 80.

⁴ Там само. С. 668.

⁵ Там само. С. 671.

⁶ Чернігівщина: Енциклопедичний довідник. С. 344.

яруси. Збоку від церкви окремо від неї у другій половині XIX ст. споруджено високу чотириярусну дзвіницю. Церкву разом з дзвіницею зруйновано у середині XX ст.

3

4

Іл. 3. Покровська церква у Коропі. Фото 1932 р. С. Таранушенка

Іл. 4. Спасо-Преображенська церква та дзвіниця. Фото кінця XIX ст.

Іл. 5. Вознесенська церква у Коропі. Рисунок з натури 1976 р. В. Вечерського

Іл. 6. Іллінська церква у Коропі. Рисунок з натури 1976 р. В. Вечерського

5

6

Після руйнувань другої третини XX ст. від першого періоду містобудівного розвитку Коропа (XVII–XVIII ст.) збереглися тільки дві монументальні сакральні споруди. Це Вознесенська та Іллінська церкви. Обидві – муровані, у стилістичних формах пізнього бароко. За розпланувально-просторовою типологією Вознесенська церква належить до тетраконхів, а Іллінська – до баштоподібних храмів. При цьому і функціональна типологія, і об'ємно-просторова типологічна належність Іллінської церкви дотепер остаточно не визначені.

Вознесенська церква дійшла до нашого часу з мінімальними перебудовами, тож можемо вважати її цілком автентичною (іл. 5). Мурований однобаний храм височить на межі історичного середмістя Коропа і є його головною архітектурною домікантою. Раніше храм стояв відокремлено посеред майдану, нині – на церковному подвір'ї збоку від вулиці. Збудовано й освячено 1764 р. на замовлення отамана Генеральної армії (артилерії) Петра Юркевича¹. Автор – ймовірно, архітектор Андрій Квасов або хтось із його учнів; не виключено, що Максим Мосціпанов, котрий саме в цей час (1763–1765 рр.) навчався у А. Квасова в ранзі “архітектури помічника”.

¹ Описание Черниговской губернии. Прибавления к Черниговским епархиальным известиям. 1872. С. 563.

Церква належить до типу баштоподібних квадрифолієвих тетраконхів, тобто центричних споруд, що були розраховані на коловий огляд, тому всі фасади вирішено рівноцінно. Такий тип храму з'явився в Україні в середині XVIII ст.¹

Незважаючи на ремонти та незначні перебудови протягом XIX ст., під час яких змінено форму покриття бані, стесано лиштву вікон екседр, прибудовано муровану ризницю й маленькі дерев'яні тамбури перед входами, пам'ятка добре зберегла первісні архітектурні форми. До центрального хрещатого вежоподібного об'єму, увінчаного світловим восьмериком з банею і глухим ліхтариком, за сторонами світу прилягають чотири низенькі екседри, чим створюється строго центрична структура з пірамідальним силуетом і стрімким наростанням мас до центрального верху. Екседри перекриті конхами. У східній міститься церковний вівтар. Кожне рамено вежоподібного центрального об'єму увінчане високим трикутним фронтоном, який має не конструктивне, а суто декоративне значення.

Фасадний декор досить стриманий. Вікна екседр були облямовані характерними для другої половини XVIII ст. "вухастими" наличниками з рельєфно виділеним замковим каменем (зберігся єдиний такий наличник на вікні вівтарної апсиди). Розірваний карниз (з натяком на доричний фриз) та система декоративних арок над круглими вікнами-розетками у тимпанах фронтонів є зразками "архітектурного фольклору" й свідчать про участь у будівництві храму народних майстрів, котрі не мали належного фахового вишколу.

Внутрішній простір єдиний, нерозчленований, у ньому панує висотно розкритий верх центральної дільниці. Склепіння рамен центрального хрещатого об'єму є підпружними арками для підбанного восьмерика. Вони мають злегка стрільчасті обриси і в рівні п'ят та посередині стріли підйому стягнуті парними залізними затяжками, оскільки стіни недосить масивні, щоб погасити розпір конструкцій центрального верху. Перехід від підпружних арок до восьмерика виконано за допомогою плоских трикутних пандативів. Восьмерик несе зімкнуте восьмилоткове склепіння, що утворює подобу купола. Екседри поєднано з підбанним хрещатим простором за допомогою великих півциркульних арок. Інтер'єр добре освітлено, оскільки в кожній екседрі (крім вівтарної), окрім дверного отвору, влаштовано ще по два вікна дуже видовжених пропорцій із лучковими перемичками. Західну екседру плоским перекриттям по дерев'яних балках поділено на два яруси, в горішньому містяться хори. Декору в інтер'єрі немає, за винятком кількох карнизів, що відділяють склепінчасті поверхні від вертикальних площин стін, пілонів та екседр. У бані та на площинах пандативів фрагментарно збереглися мальовання початку XX ст. Іконостас виконано у 1970-х рр.

Воскресенська церква використовується релігійною громадою за первісним призначенням. Це пам'ятка архітектури національного значення, що має охоронний № 839. В її архітектурному устрої та формах очевидним є вплив творчості архітекторів А. Квасова та І. Григоровича-Барського. Воскресенська церква в Коропі послужила прототипом для таких само тетраконхових храмів у Глухові (1765) на Сумщині та у с. Риково (1772) на Чернігівщині².

Церква Св. пророка Іллі є найзагадковішою пам'яткою містечка, а може й усієї Чернігівщини. Її не датовано, щодо її функціонального призначення та історії є багато версій, деякі з них – досить фантастичні³.

Мурована церква розташована поза межами колишньої міської фортеці, через вулицю навпроти Вознесенської церкви. Має складну й незвичну розпланувально-просторову структуру: до тридільного основного об'єму з півдня прилягає видовжений двоповерховий корпус із двома ризалітами, у яких влаштовано сходи на перший і другий поверхи (іл. 6). Основний об'єм складається з масивного четверика нави, стіни якого завтовшки понад 2 м, невеликої півциркульної у плані апсиди та прямокутного бабинця зі значно тоншими стінами. Наву й бабинець перекрито коробовими склепіннями з розпалубками над дверними й

¹ *Вечерський В.* Тетраконхи України в контексті світової архітектури. Архітектурна спадщина України. Вип. 2. Київ : Українознавство, 1995. С. 89-98.

² *Вечерський В.* Пам'ятки архітектури й містобудування Лівобережної України: виявлення, дослідження, фіксація. Київ : Вид. дім А.С.С., 2005. С. 163-164, 343-345.

³ *Черненко О., Новик Т., Луценко Р.* Іллінська церква у Коропі (за результатами досліджень 2019 р.). Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Вісімнадцятої Міжнародної наукової конференції (травень – червень 2020 р.). Київ, 2020. С. 308-311.

віконними отворами. Над навою здіймалася висока чотиригранна вежа, яку вінчав восьмерик з банею. У товщі південної стіни нави є внутрішній хід зі сходами на верхній ярус вежі. Попередні дослідники висунули гіпотезу про первісне оборонне призначення цієї споруди. За припущеннями першого дослідника цієї пам'ятки М. Цапенка, вона могла бути баштою-донжоном на підступах до Коропської фортеці XVII ст. або артилерійським складом¹.

Стосовно перебудов у XIX ст. питання лишається нез'ясованим. У 1930-х рр. вежу й баню було зруйновано. Пам'ятка зазнала руйнувань також під час Другої світової війни. З 1960-х рр. церкву взято на державний облік як пам'ятку архітектури республіканського (тепер – національного) значення з охоронним № 840. На зламі XX–XXI ст. її дослідили фахівці інституту “УкрНДПроектреставрація” (Ю. Ліфшиць та ін.), які датували її 1750-ми – 1760-ми рр. й опрацювали проект реставрації. Його почали виконувати 2008 р., але не завершили дотепер. 2019 р. архітектурно-археологічні дослідження пам'ятки виконала археологиня з Чернігова О. Черненко разом з колегами. Вони остаточно з'ясували, що споруда постала на місці кладовища XVII ст. не раніше середини XVIII ст. і серйозних перебудов чи прибудов не зазнала, про що свідчить наявність перев'язки мурування там, де зникаються стіни різних частин споруди². Ми можемо уточнити це датування, з огляду на зафіксовану іконографічними матеріалами ідентичність архітектурних форм двох бань: Іллінської та Вознесенської церков, останню з яких точно датовано 1764 р. Тому датування Іллінської церкви 1760-ми рр., визначене фахівцями інституту “УкрНДПроектреставрація”, видається найбільш обґрунтованим. А незвична для сакральних споруд Лівобережжя розпланувально-просторова композиція ще потребує переконливого пояснення. Ми вважаємо, що це була споруда комбінованого функціонального типу – дзвіниця Вознесенського храму з теплою церквою у нижньому ярусі та церковно-парафіяльною школою. Таке поєднання трьох різних функцій зумовило унікальну композицію споруди.

До початку **другого періоду** архітектурного розвитку Коропа (XIX – початку XX ст.) належали муровані Михайлівська церква та дзвіниця, збудовані в 1837 р. Вони не збереглися. Парадоксально, але значущої архітектурної інформації про саму церкву виявити не вдалося. Натомість ми знаємо, якою була її дзвіниця³. **Дзвіницю Михайлівської церкви** було з'єднано з нею видовженим переходом. Вона триярусна, в архітектурних формах пізнього класицизму. Нижній ярус слугував входом до церкви. Він прямокутний у плані, з чотириколонним портиком тосканського ордеру на чолі і з пристінними портиками зі спарених колон того ж ордеру на бічних фасадах. Усі портики увінчано трикутними фронтонами. Другий ярус – четверик, кожна грань якого прорізана арковими отворами дзвонів і фланкована спареними колонами, на які спирається неповний антаблемент з балюстрадою, яка оточує циліндричний підбанник, увінчаний сферичною банею зі шпилем. Дзвіницю зруйновано разом із церквою в середині XX ст.

Історизм другої половини XIX – початку XX ст. у забудові Коропа представлений дещо ширше, ніж інші стильові явища. До цієї стилістики належать будівлі, які пропонується включити до переліку щойно виявлених об'єктів культурної спадщини. Найвизначнішими серед них є дві церкви.

Церква Успіння Богородиці (іл. 7) – мурована однобанна, стоїть в історичному середмісті біля перетину вулиць Успенської і Горького. Її збудовано в 1900 р. Як архітектурна домінанта вона була з'єднувальною ланкою між двома міськими площами лінійного типу – Торговою і Ярмарковою.

Церква хрещата у плані, дев'ятидільна, з видовженим західним раменом і півкруглою апсидою. Над середохрест'ям півциркульні підпружні арки несуть четверик із циліндричним 8-віконним підбанником та сферичною банею. Західне рамено просторового хреста перекрито коробовим склепінням, апсида – конховим, північне й південне рамена – пандативними; такими ж склепіннями перекриті низенькі квадратові в плані приміщення у міжрукав'ях. Підпружні арки мають парні сталеві затяжки. У зовнішніх об'ємах підкреслені хрещатість структури й пірамідальний характер композиції. Підвищені рамена

¹ Цапенко М. По равнинам Десны и Сейма. Москва : Искусство, 1967. С. 37-40.

² Черненко О., Новик Т., Луценко Р. Іллінська церква у Коропі... С. 311.

³ Вечерський В. Втрачені об'єкти архітектурної спадщини України. Київ : НДІТІАМ, 2002. С. 141.

архітектурного хреста акцентовано на чолових гранях трикутними фронтонами. Їх накрито щипцевими дахами, а приміщення у міжрукав'ях – пологими вальмовими, що надає храму певної монументальності. Фасади членовано пілястрами, великі аркові вікна облямовано профільованою лиштвою. Первісно фасадні площини не були потинькованими, а вирішувалися в червоній лицевій цеглі з тинькуванням і побілкою тільки лиштви навколо вікон. Карниз вінчання невеликого виносу, з сухариками.

У радянську добу церкву було закрито. Вона знаходилась у напівзруйнованому стані. Протягом 1988–1989 рр. її реставрували з пристосуванням під місцевий краєзнавчий музей. Сьогодні це діючий православний храм, один із найпізніших зразків неокласицистичного напрямку в рамках т.зв. цегляного стилю кінця XIX – початку XX ст.

Церква Св. Феодосія також мурована (іл. 8). Міститься на центральній площі історичного середмістя, до якої звернена вітарною апсидою й відіграє роль архітектурного акценту. Її збудовано 1910 р. як теплу церкву поряд із міським Троїцьким собором, що не зберігся. Первісно вона мала світловий восьмирік з банею над крайнім східним компартиментом та дзвіницю – над західним (не збереглися).

Належить до зального типу, тепер безбанна, прямокутна в плані, з півкруглою вітарною апсидою та гранчастим дерев'яним тамбуром перед західним фасадом. Має високий цоколь. Під західною частиною – підвал. Фасади увінчані антаблементом із фризом дрібних ширинок та смугою зубчастої аркатури під антаблементом. Стіни розчленовано лопатками. На кутах будівлі та на вісях лопаток над карнизом височать маленькі декоративні башточки. Первісно між ними проходив зубчастий парапет. Великі прямокутні вікна з лучковими перемичками облямовані широкою лиштвою невисокого рельєфу з килевидними сандриками. На західному фасаді – невисокий фронтон. Загалом фасадний декор характерний для історизму початку XX ст. і виконаний під впливом модних у той час мотивів російської архітектури XVII ст. Первісно поле стіни було викладено з жовтої цегли і не тиньковано, лиштва і сандрики – потиньковані й побілені.

В інтер'єрі єдиний простір, що має глибинно-осьовий розвиток, ритмічно розчленовано чотирма півциркульними арками, утворюючи п'ять компартиментів. На фасадах цим аркам відповідають лопатки. Декор в інтер'єрі не зберігся. У 1987 р. будівля реставрована й пристосована під дискотеку. Зараз тут міститься історико-археологічний музей.

Обидві церкви виявлено і вперше обстежено В. Вечерським у 1989 р., їх включено до Зводу пам'яток історії та культури України (том “Чернігівська область”), проте дотепер не поставлено на державний облік і не внесено до Державного реєстру нерухомих пам'яток України. Сподіваємось, що це буде зроблено за наслідками нашої роботи.

Іл. 7. Церква Успіння Богородиці у Коропі. Фото В. Вечерського

Іл. 8. Церква Св. Феодосія у Коропі. Фото В. Вечерського

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ААЕ	– Архітектурно-археологічна експедиція Інституту археології НАН України
АО	– Археологические открытия
АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ВУАН	– Всеукраїнська академія наук
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ЗНТШ	– Записки Наукового товариства імені Шевченка
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
ЖМП	– Журнал Московской патриархии
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КПЛ-А	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів”
КПЛ-Ж	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Живопис”
КПЛ-Н	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Негатив”
КПЛ-ПА	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Пам’ятки архітектури”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА	– Краткие сообщения Института археологии
КСИИМК	– Краткие сообщения института истории материальной культуры
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НЗ “КПЛ”	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”
НМІУ	– Національний музей історії України
НХМУ	– Національний художній музей України
ПЕВ	– Полтавские епархиальные ведомости
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов, г. Москва
РГАЛИ	– Российский государственный архив литературы и искусства, г. Москва
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об’єднань України
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЧИОНЛ	– Чтения в историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Олександр Рудник, в.о. генерального директора Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *голова*

Сергій Пивоваров, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *співголова*

Олександр Коваленко, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського Національного університету “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *співголова*

Всеволод Івакін, кандидат історичних наук, завідувач відділу археології Києва ІА НАН України

Костянтин Крайній, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *відповідальний секретар*

Олена Черненко, кандидат історичних наук, доцент, Національний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *відповідальний секретар чернігівської секції*

НАУКОВИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Валерій Ластовський, доктор історичних наук, професор, КНУКіМ

Рафал Димчик, доктор габілітований, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані

Наталія Сенченко, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НЗ “КПЛ”

Кароліна Студницька-Мар’янич, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Сергій Тараненко, кандидат історичних наук, завідувач науково-дослідного сектора археології НЗ “КПЛ”

Ганна Філіпова, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник НЗ “КПЛ”

Анна Яненко, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НЗ “КПЛ”

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”
Протокол № 2 від 19.05.2021 р.

Ц448 **Церква – наука – суспільство:** питання взаємодії. Матеріали Дев’ятнадцятої Міжнародної наукової конференції (26-28 травня 2021 р.) / Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”. Київ, 2021. 326 с.

ISBN 978-966-1557-60-3

У збірнику вміщено статті українських та іноземних дослідників, присвячені актуальним історіографічним, джерелознавчим та археографічним питанням дослідження історії Церкви; проблемам реставрації та збереження християнських пам’яток, а також археологічним питанням їх вивчення. Статті традиційно розподілено за рубриками, що відповідають назвам основних секцій конференції.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Безпалько В. В., Кузьмінський І. Ю.</i>	Півчі єпископа Переяславського і Бориспільського Іларіона Кондратковського: особовий склад та особливості утримання	7
<i>Жиленко І. В.</i>	Преподобний Никола Святоша: біографія і легендарна традиція	12
<i>Козюба В. К.</i>	Про маловідому Покровську церкву у Верхньому Києві	18
<i>Ластовський В. В.</i>	Трахтемирівський шпиталь і його місце в українській історії	23
<i>Литвин Н. М.</i>	Лаврський печерний сад на Звіринці	26
<i>Литвин Н. М.</i>	Винна карта лаврських погребів другої половини XVIII – першої третини XIX ст.	34
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Нові графіті Спаса на Берестові	44
<i>Нікітенко М. М.</i>	Числова символіка та сакральні змісти образу Богоматері Оранти у вівтарній апсиді Софії Київської та Великої Печерської церкви	52
<i>Петрушко Л. А.</i>	Сльози і печаль у пророчих книгах Старого Завіту	59
<i>Онопрієнко Н. О., Прокоп'юк О. Б., Варивода А. Г.</i>	Коштом, “тщаниєм” та за благословенням отця архімандрита Зосими (Валкевича): збережені/втрачені вклади	63
<i>Філіпова Г. В.</i>	Бастіонна Печерська фортеця: нові та добре забуті старі джерела	80
<i>Bartłomiej Frukacz, Karolina Studnicka- Mariańczyk</i>	Prior Augustyn Kordecki (1603–1673) – defender of the Jasna Góra Monastery in 1655	87
<i>Чирка Л. Г.</i>	“...Не шукай свого щастя за морями” (Евдемонічні настрої філософії Г. Сковороди)	92

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

<i>Абашина Н. С., Михайлина Л. П.</i>	Проблеми збереження надгробка князя К. І. Острозького в Успенському соборі (XIX – поч. XX ст.)	96
<i>Бондарчук П. М.</i>	Становище Руської Православної Церкви: загальносоюзні та українські виміри (середина 1960-х – середина 1980-х рр.)	102
<i>Борисов Д. В.</i>	Працівники Софійського архієрейського дому першої чверті XIX ст.	107
<i>Веденєєв Д. В.</i>	Агентурно-оперативний механізм діяльності радянських органів держбезпеки з підготовки Львівського церковного собору 1946 р.	110
<i>Кізлова А. А.</i>	Прилуцькі Йоасафівські урочистості 1911 р. на сторінках “Полтавских епархиальных ведомостей”	115
<i>Ластовська О. Л.</i>	Велика пожежа у Києві і Велика комета 1811 року у щоденниках митрополита Серапіона	118
<i>Львова О. Л.</i>	Християнська мораль як критерій обмеження прав людини	120
<i>Оліцький В. О.</i>	Офіційна реакція РПЦ на смерть Й. Сталіна	124
<i>Ревага Н. М.</i>	Священик Захарій Федорович Тарасюк: його родина та життєвий шлях	126
<i>Сенченко Н. М.</i>	Проблеми охорони церковної спадщини в контексті атеїстичної парадигми (1917–1920-х рр.)	130
<i>Стародуб А. В.</i>	Православна громада Галичини у 1919–1937 рр. “очима” чиновників львівського воєводства	135
<i>Хармак М. М.</i>	Настоятель Покровського храму у Батурині П. Й. Боровський	140
<i>Чередниченко А. М.</i>	Церква та таємна політика радянської держави 1918–1930-х рр.	143
<i>Яненко А. С., Батенко Н. М., Олексюк І. М.</i>	Монументальний живопис Великої Печерської церкви напередодні знищення 1941 р.: огляд візуальних джерел з колекції Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”	148

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Бардік М. А.</i>	Спадкоємність у монументальному живописі Великої Печерської церкви	157
<i>Бахтіна С. А.</i>	Храм Преображення Господнього (1839) (вул. Сільгосптехніки, 4, с. Великий Бурлук Великобурлуцької селищної територіальної громади Харківської обл.)	162
<i>Варивода А. Г.</i>	Формування збірки палиць у складі ризниці Успенського собору Києво-Печерської лаври XVIII ст.	166
<i>Вечерський В. В.</i>	Пам'ятки сакральної архітектури смт. Короп Чернігівської області	174
<i>Дідора Л. К.</i>	Медальйони із зображенням Діви Марії Гваделупської у колекції Національного музею історії України	180
<i>Качан Р. І., Івакіна І. Ю.</i>	Доля ікон з Покровської церкви с. Шпитьки на Київщині (за матеріалами колекції Національного заповідника "Києво-Печерська лавра")	184
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	До питання європейських зразків барокових розписів Лаврської школи (за матеріалами колекції Національного заповідника "Києво-Печерська лавра")	191
<i>Крайня О. О.</i>	Формування колекції вотивів Всеукраїнського музейного городка у 1920-х рр.	206
<i>Лопухіна О. В.</i>	Мемуарні джерела з історії іконописної школи Києво-Печерської лаври початку ХХ ст.	221
<i>Лушпієнко І. Г.</i>	Оптимізація освітленості музейних експозицій	225
<i>Пітателева О. В.</i>	Лаврський художник І. С. Їжакевич і архіерейські покої Іоасафа Білгородського	226
<i>Рижова О. О., Івакіна І. Ю., Распопіна В. О.</i>	Особливості техніки, технології та іконографії ікон "Христос Вседержитель" та "Богоматір з Немовлям" з колекції Національного заповідника "Києво-Печерська лавра"	233
<i>Сергій О. С.</i>	Обрядові предмети з колекції Національного заповідника "Києво-Печерська лавра"	236
<i>Ugrekheldze Irina, Kartsidze Nona, Chubinidze Eliso</i>	Gold embroidered liturgical Vestment From Kutaisi Historical Museum	239
<i>Черевко І. А., Літвінчук Д. В., Короченко Ю. І.</i>	Дослідження вологості будівельних матеріалів пам'яток Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" з метою визначення чинників їх перезволоження	243
<i>Шевчук В. Р.</i>	Результати зондажних досліджень скульптурної групи "Голгофа" іконостаса Андріївської церкви м. Києва	256
<i>Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини</i>		
<i>Бібіков Д. В.</i>	Страх перед неспаленими небіжчиками в народних віруваннях давньоруського населення: міждисциплінарні студії	260
<i>Готун І. А., Сухонос А. М.</i>	Нові знахідки християнських старожитностей на середньовічному поселенні Ходосівка-Рославське	267
<i>Зоценко І. В., Івакін В. Г.</i>	Звенигород Київський: до питання про локалізацію літописного міста	277
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Дяченко Д. Г., Гнера В. А.</i>	Археологічні дослідження західнобалтського могильника у с. Острів у 2020 р.	280
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Оленич А. М., Зоценко І. В.</i>	Науково-рятивні археологічні дослідження ААЕ ІА НАН України на території Києва у 2020 р.	283
<i>Махота О. О.</i>	Плінфа мурованої Трапезної XII ст. Печерського монастиря	285
<i>Мисько Ю. В., Тараненко С. П., Івакін В. Г.</i>	Індивідуальні металеві знахідки з території церкви Спаса на Берестові сезону досліджень 2018–2019 рр.	288
<i>Оленич А. М.</i>	Керамічні люльки "західного" типу, знайдені на території Печерського містечка в Києві	294

<i>Пефтіць Д. М.</i>	До питання інтерпретації поховання скіфського часу в Митрополичому саду	296
<i>Пивоваров С. В.</i>	Металеві пластинки-чільця із літописного Василева	299
<i>Сергєєва М. С.</i>	Рельєф і формоутворення як види декорування давньоруських виробів з кістки та рогу (за матеріалами Середнього Подніпров'я)	304

Церковна археологія Лівобережної України

<i>Дядечко О. О.</i>	Керамічні ікони Чернігівщини XVII–XVIII ст.	307
<i>Ситий Ю. М.</i>	Давньоруські дитячі християнські поховання Чернігова	311
<i>Травкіна О. І.</i>	Освітня діяльність чернігівського архієпископа Лазаря Барановича та заснування Чернігівського колегіуму	317
<i>Черненко О. Є.</i>	Предмети особового благочестя з розкопок на Окольному граді Чернігова у 2018 р.	323

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ КМДА
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН
імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Дев'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції
(26-28 травня 2021 р.)

КИЇВ – 2021

Наукове видання

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії

Матеріали Дев'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції

(26–28 травня 2021 р.)

Відповідальні за випуск

Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура

Крайнього К. К., Свєшнікової Н. Т., Черняхівської О. М., Сушка В. Ю.

Дизайн, верстка

Крайнього К. К.

Наша адреса:

Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

тел. 044-406-63-43

e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60×84/8

Ум.-друк. арк. 38,13. Набір комп'ютерний

Віддруковано в друкарні “Видавництво “Фенікс”

03680, м. Київ, вул. Шутова, 13б.

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 271 від 07.12.2000 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ КМДА
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ
ІСТОРІЇ ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
“ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
ДЕВ'ЯТНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(26–28 травня 2021 р.)

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2021

КИЇВ – 2021